

Artículo revisión. Recibido: 08 /02/2011. Aceptado en forma revisada:12/03/2011

Modelos pedagógicos utilizados en las diferentes instituciones educativas de la Ciudad de Cartagena para la inclusión de los sordos.

Pedagogical models used in different educational institutions of the City of Cartagena for the inclusion of the deaf.

[Marcela García Mejía](#)¹

Estudiantes IX semestre de Licenciatura en Educación Especial- I semestre 2011.

Resumen.

En el siguiente artículo se pretende establecer los modelos pedagógicos que utilizan las instituciones educativas que incluyen personas sordas. La investigación se realizó con un grupo de estudiantes de Licenciatura en Educación Especial de IX semestre de la Corporación Universitaria Rafael Núñez en el primer semestre académico del 2011. El estudio fue cualitativo, comparativo, efectuado en una ruta académica que consistió en visitar las Instituciones Educativas integradoras de niños sordos de la Ciudad de Cartagena. Los resultados comparativos de la investigación realizada muestran que el modelo pedagógico de las instituciones no es el modelo pedagógico establecido por el decreto 366 del 2009, además que el PEI establece un modelo pedagógico diferente al que aplican en la institución.

¹ Magister en Educación, Universidad de Manizales. Docente Coordinadora Área de Diversificación en Educación Especial.

Correspondencia: marcelagarcia2@msn.com

Palabras claves: Modelos pedagógicos, sordos, inclusión, bilingüismo.

Abstract

The following article seeks to establish the pedagogical models used by educational institutions including the deaf. The research was conducted with a group of students in Special Education Degree IX semester at the University Corporation Rafael Nunez in the first semester of 2011. The study was qualitative, comparative, conducted in academic route was to visit educational institutions inclusive of deaf children of the City of Cartagena. The comparative results of the investigation show that the pedagogical models of institutions is the teaching model established by Decree 366 of 2009, the IEP also sets a different pedagogical model that apply to the institution.

Keywords: educational models, deaf, inclusion, bilingualism

Introducción.

Los modelos pedagógicos son base fundamental en los procesos educativos del estudiante, una buena implementación de estos proporciona herramientas necesarias para el desarrollo social e intelectual del individuo.

Con base en lo anterior podemos decir que el rol del educador es proporcionarle a la persona sorda un modelo pedagógico acorde a sus necesidades, creando un ambiente en donde se potencialice las habilidades y fortalezas de estas personas.

Es claro que la introducción de modelos pedagógicos para la inclusión de sordos a instituciones educativas ya está dado, esto se respalda en la ley 324 de 1996 en donde el estado debe garantizar las condiciones necesarias, para que tantos estudiantes oyentes como sordos tengan las mismas oportunidades en la educación. Esto requiere como lo muestra el decreto (2369 /97) que se establezcan condiciones para asegurar el acceso y permanencia de los estudiantes sordos en instituciones de educación superior de carácter estatal se deben

realizar las previsiones necesarias, como la inclusión de los servicios de interpretación en Lengua de Señas, los apoyos y recursos necesarios atendiendo a los requerimientos comunicativos particulares de los estudiantes sordos, como lo son las ayudas técnicas y tecnológicas especializadas que facilitan la interacción de las personas sordas que usan el español auditivo/vocal, para lo cual se establece que el estado proporcionará los mecanismos para la producción e importación de toda clase de equipos y de recursos auxiliares especializados que se requieran en las áreas de educación, comunicación, habilitación y rehabilitación con el objeto de facilitar la interacción de la persona sorda con el entorno.

Existen varios modelos pedagógicos como los que propone (Flórez, 1998) entre los cuales se encuentran: tradicional, romántico, socialista, conductista y desarrollista en donde los define conceptualmente desde la enseñanza de las ciencias. Entender cada uno de estos es de vital importancia pues a los educadores les proporcionará las herramientas necesarias para fomentar y mejorar el proceso de enseñanza en forma correcta, formando individuos capaces, sin importar la condición de estos. Los modelos pedagógicos se adhieren a las necesidades de cada estudiante lo cual sería ventajoso en la formación de las personas sordas; en este caso utilizar el modelo adecuado para la formación de dichas personas desarrollando los conocimientos básicos que son necesarios de acuerdo a sus necesidades, a su edad y al contexto social en el cual se desarrolla.

Teniendo en cuenta que las personas sordas son una comunidad lingüística minoritaria, en las escuelas se debe implementar el modelo bilingüe que según el instituto de la audición y lenguaje centrabilitar “el bilingüismo es una situación inherente a la vida de las personas sordas, ya que como individuos y como grupo deben asumir la coexistencia de dos lenguas: la lengua de señas como primera lengua y el castellano como la lengua oficial de la mayoría del país, pero que para el caso de las personas sordas debe ser asumida, como segunda lengua”. ¿Cuáles son los modelos pedagógicos que utilizan de las diferentes Instituciones Educativas para la inclusión del sordo?

Metodología.

Para esta investigación se utilizó un tipo de estudio cualitativo, comparativo, el cual permitió evidenciar los tipos de modelos pedagógicos implementados actualmente en las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Cartagena que incluyen personas en condición de discapacidad auditiva.

Para esta investigación se llevó a cabo una ruta académica en las instituciones donde las estudiantes de IX semestre de Lic. En educación especial de la CURN realizaron sus prácticas pedagógicas, las cuales incluyen sordos en sus aulas. A su vez se recolectaron datos acerca de los métodos pedagógicos utilizados en dichas instituciones y estos a su vez fueron comparados con el PEI y lo estipulado por la ley (Dto 366 de 2009) a través de una guía de observación.

La población estuvo conformada por las instituciones educativas Soledad Román de Núñez, INHASOR, Juan Salvador Gaviota de la ciudad de Cartagena.

Resultados.

A través de la investigación realizada sobre los modelos pedagógicos que utilizan las instituciones que incluyen sordos se obtuvo como resultado, que las instituciones no utilizan el modelo pedagógico establecido por el decreto 366 del 2009, además en el PEI establecen un modelo pedagógico diferente al que aplican en la institución.

Se corroboró con la encuesta aplicada que utilizan el modelo tradicional donde el maestro es simplemente el poseedor y trasmisor del conocimiento, dándole un rol al estudiante sordo como un aprendiz pasivo.

Vale resaltar que en la mayoría de las instituciones visitadas los únicos que manejan la lengua de señas colombianas son los intérpretes, quienes son traductores de la lengua castellana a la lengua de señas y viceversa; por lo que genera un vacío de conocimientos en los estudiantes sordos que por su condición no posee las mismas características en la

adquisición del aprendizaje, los cuales se verán reflejados en el desempeño de las competencias que requieren los estándares educativos.

En la Institución Soledad Román de Núñez, se observa que el 100% de la Institución maneja un modelo Holístico Social el cual plantea que es una filosofía de la educación basada en la premisa de que cada persona encuentra la identidad, el significado y propósito en la vida a través de conexiones a la comunidad, con el mundo natural, y los valores humanitarios, tales como la empatía, la responsabilidad y la celebración de la diversidad.

En la Institución Educativa Juan Salvador Gaviota se observa, de acuerdo con la opinión de los estudiantes que el 82% utiliza el modelo pedagógico tradicional (22 estudiantes), el cual consiste en la formación del carácter de los estudiantes y moldear por medio de la voluntad la virtud, un 7% (2 estudiantes) utiliza el modelo tradicional conductual, otro 7% (2 estudiantes) utiliza el modelo conductual y un 4% (1 estudiante) utiliza el modelo bilingüe.

En el Instituto de Habilitación para el niño sordo (INHASOR), se observó que el 91% de la institución utiliza el modelo bilingüe bicultural el cual plantea la necesidad de incluir dos lenguas y dos culturas dentro de la escuela en dos contextos diferenciados, es decir, con representantes de ambas comunidades desempeñando en el aula roles pedagógicos, y el 9% utiliza el bilingüismo como modelo pedagógico.

Discusión de resultados.

Es de gran relevancia destacar que estas instituciones inclusivas en su mayoría no han pasado por el debido proceso que conlleva a la inclusión educativa establecida en el decreto

366 de 2009, puesto que esta requiere una previas etapas que buscan sensibilizar y mediatizar las relaciones existentes entre: pares, maestro- estudiantes, institución-comunidad, institución-familia, lo cual nos indica que esta reglamentación no es más que el acatamiento de una ley que busca la equidad e igualdad, mientras que las instituciones que prestan este servicio se encuentran totalmente desorientadas ante este fenómeno, por consiguiente optan por realizar las adaptaciones necesarias al PEI con el fin de obtener la certificación designadas a estas instituciones incluyentes, olvidándose así del verdadero propósito de la misma.

Referencias.

Instituto nacional para sordos- INSOR. (1999). *Orientaciones para la integración escolar de estudiantes sordos con interprete a la básica secundaria y media*. Documento de trabajo. Santa Fe de Bogotá.

Instituto nacional para sordos- INSOR. (2002). *Orientaciones para la integración escolar de educandos con limitación audita usuarios del castellano a la escuela regular*. Bogotá.

Instituto de la Audición y Lenguaje CENTRABILITAR, Programa bilingüe y bicultural para niñas y niños sordos. Recuperado en junio 3, 2011, en Colombia aprende. http://www.colombiaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-138957_archivo.pdf

Flórez, R. (1998). *Hacia una pedagogía del conocimiento*. Editorial McGraw-Hill

<http://www.efdeportes.com/> Revista Digital - Buenos Aires - Año 12 - N° 110 - Julio de 2007

Documento N°1 INSOR, Educación bilingüe par sorda etapa escolar- orientaciones pedagógicas. Ministerio de Educación Nacional

Ministerio de educación nacional, instituto nacional para sordos INSOR, Orientaciones generales para la atención educativa de las personas con limitación auditiva
<http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/articles-.pdf> Consultado: 10 de octubre de 2010

http://www.fenascol.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=52&itemid=49 consultado 10 de octubre de 2010

http://www.fenascol.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=367&itemid=49 Consultado 10 de octubre de 2010

<http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-num1/art4.pdf> Consultado 09 de octubre del 2011

<http://www.schwartzman.org.br/simon/delphi/pdf/palacios.pdf> consultada el 09 de octubre del 2010

<http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/regeducacionbasicaespecial.php> consultada el 09 de octubre del 2010

Dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=126290 consultada el 09 de octubre del 2011

<http://www.elcisne.org/ampliada.php?id=981siep.org.pe/archivos/up/10.ppt> consultada el 09 de octubre del 2010

Anexos.

